

“ПУЛ ЎТКАЗМАЛАРИ ВА КЕЛАЖАК БАНКЛАРИ”

**Н.Н.Рўзиев - Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият
миллий банки ходими**

Аннотация. Тезисда корхоналар ўртасидаги пул ўтказмаларини рақамлаштириш аспекти, шунингдек, Европа иттифоқи банкларининг 2030 йилгача ривожланиш стратегияси 3 хил сценарий асосида таҳлил қилинган. Бундан ташқари, банк хизматларини кўрсатишда “сунъий ақл”дан фойдаланишнинг афзалликлари ва аҳамияти, шунингдек, Ўзбекистонда оптик толали линиялар қамрови ёритилган.

Калит сўзлар: банк, B2B тўлов тизими, Fintech ва Bigtech компаниялар, Скиннер назарияси, “сунъий ақл”, 1С усули, рақамли чакана валюталар, оптик толали линиялар.

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И БАНКИ БУДУЩЕГО

**Н.Н.Рузиев - сотрудник Национального банка внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан**

Аннотация. В тезисе проанализированы аспекты цифровизации денежных переводов между юридическими лицами, а также пути развития банковской системы Евросоюза до 2030 года с приведением трех возможных сценариев. Помимо того, раскрыты выгоды использования искусственного интеллекта при предоставлении банковских услуг, и охват Узбекистана оптико-волоконными линиями.

Ключевые слова: банк, платежная система B2B, Fintech и Bigtech компании, теория Скиннера, искусственный интеллект, метод 1С, розничные цифровые валюты, оптико-волоконные линии.

MONEY TRANSFER AND BANKS OF FUTURE

N.N.Ruziev – employee of the National Bank for Foreign Economic Activity of Uzbekistan

Annotation. In the thesis, the aspects of digitization of money transfers between enterprises, as well as the development strategy of EU banks until 2030, were analyzed on the basis of 3 different scenarios. In addition, the advantages and importance of using “artificial intelligence” in the provision of banking services, as well as the coverage of fiber optic lines in Uzbekistan are covered.

Keywords: banking, B2B payment system, Fintech and Bigtech companies, Skinner theory, “artificial intelligence”, 1s method, digital retail currencies, fiber optic lines.

Маълумки, бугунги кунда юртимизда икки жисмоний шахс P2P тўлов усулида, яъни мобилъ иловадан фойдаланган ҳолда ўз пластик картасидан ёки электрок “чўнтаги”дан бир-бирига пул маблағларини ўтказиши ва қабул қилиши мумкин. Бундан ташқари, B2C тўлов тизими ҳам йўлга қўйилган, яъни юридик шахслар ўзларининг маҳсулот ва хизматларини охириги истеъмолчига онлайн тарзда, реал вақт режимида сотиш имкониятига эга.

Лекин икки юридик шахс томонидан бир-бирига пул маблағларини кўчириш имконини берадиган, ривожланган мамлакатларда кенг қўлланиладиган B2B тўлов тизимини амалиётга жорий қилиш Ўзбекистон бизнес муҳити учун жуда муҳим аҳамиятга эгадир. Чунки ҳозирги кунда Ўзбекистонда бухгалтерия ҳужжатлари 1C усулида тайёрланиб, интернет-банкнинг иловасида тўлов амалга оширилади, сўнгра ҳисоб-фактура қоғоз кўринишида, имзо қўйган шахснинг ваколатини тасдиқловчи ишончнома билан бирга маҳсулот ёки товар етказиб берувчига почта/куръер орқали жўнатилади [1].

Банк хизматлари 3 тоифага, товар, хизмат ва маслаҳат (консалтинг)га бўлинади, яъни банк Сизга пластик карта таклиф қилади, Сиз банкка келиб картани оласиз (товар) ёки банкнинг ўзи Сизга картани етказиб беради (хизмат кўрсатади),

бундан ташқари, банк Сизга қайси хизматдан фойдаланиш Сиз учун ҳам қулай, ҳам фойдали бўлиши бўйича маслаҳат беради. Банк хизматларининг, Скиннер назарияси бўйича 4-тоифаси “сунъий ақл”га асосланади [2]. Бошқача қилиб айтганда, Сиз телевизор олмоқчисиз, нақд тўланса чегирма мавжуд ёки чегирмасиз бўлиб-бўлиб тўлаш шарти билан олиш имконияти бор, инновацион технологиялар Сизнинг молиявий имкониятларингизни ўрганган ҳолда, Сиз учун мақбул вариантни танлаб беради.

Таъкидлаш лозимки, “сунъий ақл” ишлаб чиқариш қувватининг 40 фоизга ошишига олиб келишини жаҳон амалиёти кўрсатади [3].

Европа иттифоқи банкларининг 2030 йилгача ривожланиш стратегияси 3 хил сценарий асосида тахмин қилинмоқда [4].

1-сценарий: банклар технологик жиҳатдан янгиланиш ва илғор Fintech компанияларни сотиб олиш орқали ўз рақобатбардошлигини сақлаб туради. Fintech компаниялар ўз навбатида махсус бозорларга эътиборини қаратса, Bigtech компаниялар (Google, Facebook, Apple, Amazon, Alibaba) тўлов хизматларини таклиф этишда давом этади, лекин айти пайтда марказий банкнинг клиринг ва тўлов тизимидан фойдаланиш имкониятига эга бўлмайди (бу уларни банклар билан алоқа қилишга ундайди);

2-сценарий: Bigtech компаниялар ўзларининг молиявий хизматларини шўъба корхоналари орқали давом эттириб, кредит бозорини эгаллайди, бу эса амалдаги банкларнинг фаолиятига ўзининг салбий таъсирини кўрсатади ва улар асосан муносабатларга йўналтирилган хизматлар кўрсатиш билан чекланади, яъни юқори бўғиндаги инвестицион банклар ва унча катта бўлмаган ҳудудда жойлашган корхонага ва жисмоний шахсларга хизмат кўрсатадиган қуйи бўғин банкларига бўлинади;

3-сценарий: марказий банк томонидан рақамли чакана валюталар чиқарилиши натижасида молиялаштириш қиймати ошиб, беқарор ресурс базаси юзага келади, бунинг асосий сабаби анъанавий барқарор чакана депозитларининг рақамли валютага ўтиши ҳисобланади. Банклар молиявий воситачилик ролини,

яъни депозитларни жалб қилиб, уларни кредит қилиб бериш имкониятини йўқотиб боради, бу ролни марказий банк ўйнай бошлайди. Бунда Fintech ва Bigtech компаниялари кредитлаш, активлар ва хатарларни бошқариш бўйича ўзларининг индивидуал ва махсус хизматларини таклиф қилади.

Интернет қамровида асосий ролни оптик толали линиялар ўйнашини ҳисобга оладиган бўлсак, бу жиҳатдан юртимизда талайгина ишлар амалга оширилди. Жумладан, 2021 йилда 50 минг км. узунликдаги оптик толали линиялар ётқизилди ва уларнинг умумий узунлиги 118 минг км.га етказилди ёки аҳолининг 67 фоизи қамраб олинди. Бундан ташқари, 2021 йилда интернет фойдаланувчилари сони 27,2 млн. кишига етказилди, 2020 йилда бу кўрсаткич 22 млн. кишини ташкил қилган [5].

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. <https://ictnews.uz/07/08/2019/unired/>;
2. <https://autogear.ru/article/384/621/teoriya-skinnera-soderjanie-osnovnyie-tezisyi-osobennosti/>;
3. <https://uz.sputniknews.ru/20190823/Elektronnyy-mirab-dlya-vodnykh-resursov-Uzbekistana-12292788.html>;
4. <https://econs.online/articles/opinions/tsifrovizatsiya-i-budushchee-bankov-tri-stsenariya/>;
5. <https://www.spot.uz/ru/2022/01/10/internet-connectivity/>.